

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FERDINAND G. VILLAFLORE

Master Teacher II

Mayamot Elementary School

Division of Antipolo

ferdinand.villaflor002@deped.gov.ph

“ALASKA, NOON, NGAYON AT BUKAS”

Kaysarap balikan panahon ng aking kabataan
Mga taong lumipas nitong aking kamusmusan
Masasaya kaming lagi noon sa may palaruan
Takbuhan, habulan mga laro nami't libangan

Totoo bang mga batang 70's maliliksi at malalakas?
Pinalaki kami noon sa gulay at paginom ng gatas
Anong ngalan nitong gatas na sa ami'y nagpapalakas
Hindi ba't sa ALASKA nahumaling maging si Mang Kulas

'Wala pa ring tatalo sa ALASKA' bukambibig nating lahat
Dami namang gatas noon bakit ALASKA ang kalat
Sa isang basong ALASKA almusal natin noo'y di salat
Isama pa ang pandesal, tuyo maging itlog na maalat

Ngayo'y ano na nga ba itong gatas na pampagana?
Gatas na pangmasa hanap ng madla maging ni Ka Elena
Wala pa ring tatalo sa ALASKA sigaw ng mga batang milenya
Masisigasig sa pagaaral, sa pagkain lagi silang magagana

Nutrisyong hatid ng ALASKA noon at ngayo'y di nagiba
Kaya sinuma'y nahuhumaling sa gatas nating naiiba
Artista ma'y umiinom ganon din ang kanilang kontrabida
ALASKA hiling ng marami maging sa ating social media

Kung nais mong tumalino ALASKA ang dapat inumin
Kung nais mo ding lumakas ALASKA ang iyong hanapin
Buto mo ay titibay, lilinaw maging iyong mga paningin
Mga pangarap mo'y matutupad, makakamit ang mga naisin

Sa henerasyong darating ano anong ipapamana natin
Ang paggawa ng mabuti pati ang ALASKANG sariling atin
Ito'y laging inumin kalusugan nati'y tiyak hindi mabibitin

Sa Diyos tayo'y dumalangin, mga pangarap nati'y banggitin

